

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 01 N°004
Octubre-Diciembre 2023

@cronistademaracaibo

@CronMaracaibo

cronistamaracaibo@gmail.com

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 01 N°004
Octubre-Diciembre 2023

Editorial

Llegamos al final del primer año al frente de la Oficina del Cronista de Maracaibo. Esta etapa inicial ha sido un tiempo de dedicación y constancia, en la tarea de poner de relieve los valores históricos de esta tierra bendita, que alberga en San Juan de Dios a la más pura y bella dama, la que es el orgullo de nuestro pueblo (Judith, 13).

En esta oportunidad presentamos el número 4 del Boletín Crónicas Maracaiberas, con el cual completamos el ciclo de su primer volumen. Con esta publicación nos hemos planteado el objetivo de dotar a nuestra ciudad de un órgano de difusión de la historia local, de acceso abierto, en el cual los lectores tienen la oportunidad de encontrar los escritos del cronista municipal y de otros reconocidos historiadores maracaiberos.

El 2024 se nos presenta como un tiempo de esperanza, una nueva etapa en la que debemos seguir adelante con el ánimo de alcanzar la materialización de grandes ideales, entre estos: la recuperación de los valores democráticos en Venezuela, la atención prioritaria de nuestro sistema educativo y la formación de la conciencia histórica en las nuevas generaciones de venezolanos.

Muchos son los desafíos que se nos presentan en lo personal y en el plano

social; sigue vigente en nuestro tiempo la consigna de El Libertador Simón Bolívar en el Manifiesto de Carúpano: “Dios concede la victoria a la constancia”.

Dr. Reyber Parra Contreras
Cronista de Maracaibo.

Concejo Municipal de Maracaibo

José T. Bermúdez

Presidente

Elizabeth Martínez

1 era Vicepresidente

Juan Urdaneta

2 do Vicepresidente

Danilo Naranjo

Secretario del Concejo

Consejo Editorial

Director

Dr. Reyber Parra Contreras

Cronista de Maracaibo

Equipo Editorial

Mg. Julio García

Dr. Jorge Villasmil

Dr. Jorge Vidovic

Lic. Jon Aitor Romano Elórtegui

18 de Noviembre

Dr. Reyber Parra Contreras

Ha llegado el día en el cual celebramos con especial afecto la presencia de La Chinita entre nosotros, su pueblo zuliano. El 18 de Noviembre de 1709 en una modesta vivienda del añorado Saladillo, una tablita hallada a orillas del Lago de Maracaibo mostró la imagen lumínica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cargando en sus brazos al Hijo de Dios, ambos flanqueados por San Antonio de Padua y el Apóstol San Andrés.

Aquella manifestación mariana llenó de luz y de gozo el hogar de María Cárdenas, según la hermosa tradición que da cuenta de estos hechos, vividos inicialmente en la privacidad de una modesta familia saladillera, pero que a raíz de los favores concedidos a los devotos cristianos que acudían en sus necesidades a la Reina Morena, a mediados del siglo XVIII el culto de veneración abarcó toda Maracaibo, por lo que la sagrada reliquia con la imagen de Nuestra Señora debió ser trasladada al templo de San Juan de Dios, donde hasta nuestros días ha sido “el remedio en las necesidades de nuestro pueblo”, tal y como afirmaba el cabildo de Maracaibo en 1784.

María del Rosario de Chiquinquirá es parte esencial del pueblo maracaibero; con nosotros transita por la historia, concediéndonos su maternal protección. Por eso, cada 18 de Noviembre Maracaibo se llena de fe y alegría, como el hijo que se siente alegre y protegido con la presencia de la Madre, porque en efecto nos reconocemos hijos de la Purísima, la Llena de Gracia, a la que cariñosamente llamamos Chinita, por sus rasgos morenos y ancestrales.

Luego de 314 años de aferrarnos al amparo de tan Excelsa Señora, Maracaibo renueva su identidad mariana, y a la Plazoleta de la Basílica acudimos el 18 de Noviembre para decirle a nuestra Madre: “Gloria a Tí, Casta Señora”.

Referencias

Parra Contreras, Reyber (2022). *Discurso de orden en la Academia de Historia del Estado Zulia, con motivo del 125 aniversario de la erección canónica de la Diócesis del Zulia*. Maracaibo: Academia de Historia del Estado Zulia.

Cecilio Acosta

Dr. Reyber Parra Contreras

Pocos personajes de nuestra historia nacional, ajenos al suelo maracaibero, cuentan con la estima y el reconocimiento que Maracaibo le ha brindado a Cecilio Acosta, cuyo nombre está presente en diversos espacios de la ciudad: una universidad, una parroquia civil, una calle, un corredor vial y una plaza.

Nació en San Diego de los Altos, a pocos kilómetros de Los Teques, el 01 de febrero de 1818. Fue contemporáneo de Rafael María Baralt, Juan Vicente González y Fermín Toro, formando parte de la generación intelectual que emerge en la etapa de nuestra independencia.

Hijo de Ignacio Acosta y Margarita Revete. Su madre influyó notablemente en su formación humana y cristiana, junto con Mons. Mariano Fernández Fortique, de quienes recibió los cimientos de su carácter, inclinado al estudio y a la vida de fe.

En 1836 se encontraba en el Seminario Tridentino Santa Rosa de Lima, con el ánimo de hacerse sacerdote; pero en 1840 decide iniciar la carrera de Jurisprudencia o Derecho, en la contigua Universidad de Caracas. Desde estos años de preparación se caracteriza por ser sereno, tímido, circunspecto, frágil de salud, pobre y muy dado a vestir de negro. Se le conoce como el “Príncipe del Decoro”, según su biógrafo Manuel Bermúdez, sobre todo por la forma respetuosa y serena con la cual debatía sus ideas, así como por la coherencia entre lo que decía y practicaba en materia política.

Fue un humanista cristiano de ideas liberales. Estas últimas las matizó con la luz de la fe. Se definía como un hombre con doctrina: “Nunca he sido hombre de poder, pero si hombre de doctrina”. Liberal moderado, con gran sensibilidad social. Su credo liberal incluía: respeto a la libertad del individuo, derecho de

propiedad, libertad de imprenta, independencia de poderes, fomento de la industria, instrucción para el trabajo productivo. En un discurso ante el Presidente José Tadeo Monagas, del 04 de febrero de 1855, afirmaba: “Libertad para el pensamiento, fomento para la industria, capitales para el trabajo, garantías para la propiedad, responsabilidad para la justicia, acogida para la inteligencia, respeto para la religión, pan, pan de instrucción elemental para el pueblo, y el pueblo llega a su destino. Dios, luz, industria, unión y libertad, y la República se salva”.

Este ideario puede observarse con profusión en su obra magistral *Cosas Sabidas y Cosas por Saberse*, donde ofrece importantes lecciones, entre las que destacan: a) “La paz es la única condición y el único camino para el adelanto de los pueblos”; b) “La luz es la única arma que penetra y no lastima, que conmueve y no trastorna”; c) “La luz que aprovecha más a una nación, no es la que se concentra, sino la que se difunde; d) “El progreso es más ley individual, que ley de los gobiernos”.

Abogó por la paz y la estabilidad gubernamental de Venezuela, como condición básica para el progreso, en una etapa de guerras continuas, de luchas por el poder entre facciones cuya intolerancia devino en la ruina de la patria. Acosta no creía que la violencia fuese el camino para llegar a niveles superiores de organización; pensaba que el país requería reformas muy concretas, a fin de alcanzar dos grandes metas: paz y libertad. Su palabra esclarecedora y el negarse a formar parte de algún grupo partidista le acarrearón dificultades y pobreza, pero él optó por renunciar a cualquier vínculo que le impidiese cumplir con el propósito de orientar la conciencia nacional. Enfrentó las represalias de los hermanos Monagas y de Guzmán Blanco por no plegarse a sus intereses partidistas.

Tal y como lo indica José Rodríguez Iturbe, la constancia civilista y la condición de héroe civil son atributos centrales en Cecilio Acosta. El 04 de febrero de 1855, ante el presidente José Tadeo Monagas dirá que: “Estamos cansados ya de tanta discordia, hartos del Nilo y los Faraones, y queremos llegar por fin a la Tierra de Promisión”.

Cecilio Acosta dirigió la redacción del Código Penal Venezolano en 1873, obra que posteriormente sería objeto de análisis en un tratado publicado por el abogado maracaibero Francisco Ochoa, primer Rector de la Universidad del Zulia. Mantuvo correspondencia con connotados intelectuales de Colombia y España. A partir de 1869 fue Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. “Lo que supo, pasma”, afirmaba José Martí.

El 24 de octubre de 1876 murió Margarita Revete, la madre de Cecilio Acosta, lo que le desequilibró desde el punto de vista emocional, sumiéndose en

una profunda tristeza. Tiempo después, al solidarizarse con uno de sus amigos ante la pérdida de un ser querido, le dirá: “Yo también tengo cipreses que riego con llanto”.

La muerte de Cecilio Acosta acaeció en Caracas el 08 de julio de 1881. José Martí asistió a las honras fúnebres de tan ilustre venezolano, del cual dijo: “Y cuando él alzó el vuelo, tenía limpias las alas”.

El presente de Venezuela sigue manteniendo parte de los problemas que Cecilio Acosta denunciara en el siglo XIX. En efecto, tal y como afirmaba Ramón J. Velásquez, “La mayoría de los problemas políticos vigentes en el siglo XIX tienen ahora un nuevo vestido, pero su esencia es la misma”. De ahí que el pensamiento y la rectitud de Cecilio Acosta aún pueden esparcir luz en medio de tanta oscuridad.

Referencias

- Cartay Angulo, Rafael (2010). *Cecilio Acosta. Biblioteca Biográfica Venezolana*, 24. Caracas: El Nacional- Banco del Caribe.
- Palacio, Jaime (2014). *Sobre la idea de progreso en Cecilio Acosta. Revista LOGOI*, Núm 25. Enero-Junio 2014, pp. 61-82.
- Rodríguez Iturbe, José. *Reflexión sobre Cecilio Acosta*. En: <https://docplayer.es/12175212-Reflexion-sobre-cecilio-acosta-por-jose-rodriguez-iturbe.html>
- Velásquez, Ramón J. (1990). *Memorias de Venezuela*, Tomo I. Caracas: Ediciones Centauro.

Quinta Luxor

Dr. Reyber Parra Contreras

En la calle 77 (5 de Julio), sector Paraíso de Maracaibo, se encuentra ubicada la emblemática Quinta Luxor, a pocos metros de la plaza Indio Mara. Su construcción data del año 1953, por iniciativa de Teodoro Amado. Se sitúa en una parcela de 1900 m², con un área de construcción de 618m². La casa combina tres elementos estilísticos: egipcio, precolombino y geométrico. Está estructurada en cuatro plantas: sótano, baja, primer piso y azotea. El techo de la planta baja se soporta por un conjunto de ocho columnas de mármol de estilo egipcio. Dicho estilo es similar al que puede observarse en la antigua cárcel de Bella Vista, construida en la última década del siglo XIX. Luxor contiene una escalera principal, con detalles en mármol de Carrara, con la cual se accede al primer piso. En la cerca exterior hay pilones de estilo egipcio, con barras metálicas en forma de lanzas para significar el arma de guerra del faraón en el campo de batalla.

Luxor, en alusión al templo de la antigua ciudad egipcia que fuera edificada sobre las ruinas de Tebas, se caracteriza por una rica simbología que puede apreciarse en sus elementos estilísticos. Todo ello responde a la formación esotérica de Teodoro Amado, quien perteneció a la Fraternidad de los Rosacruces, lo que le inspiró a construir una vivienda familiar que le permitiera expresar sus creencias mediante la incorporación de símbolos en diversos espacios de la quinta.

Desde el punto de vista arquitectónico, su inusual perfil encaja en la corriente del Art Déco.

Por 40 años la familia Amado ocupó la casa. En 1992 el Banco Maracaibo compró la casa; a raíz de la crisis bancaria nacional de 1994, el inmueble pasó a manos del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (Fogade). Posteriormente, en 2005 fue adjudicada a la empresa estatal Metro-mara. En consecuencia, desde finales del siglo XX, Luxor quedó abandonada, experimentando serios daños en su infraestructura.

Recientemente, la Quinta Luxor fue asignada a la Guardia del Pueblo para que establezca su sede en Maracaibo. Desafortunadamente, los trabajos de reconstrucción que se están implementando en la casa no responden a criterios patrimoniales. En efecto, Luxor es un bien patrimonial de Maracaibo, y su intervención debe efectuarse mediante un proyecto que tenga como norte la preservación del inmueble y la permanencia de sus elementos esenciales. Observamos con preocupación que la cerca exterior fue destruida junto con los pilones de estilo egipcio, y en su lugar se ha construido un muro de poco más de 2 metros de altura, el cual impide que los transeúntes puedan apreciar la quinta.

No nos oponemos a la idea de ocupar este bien histórico para darle un uso apropiado y evitar que siga siendo un refugio de maleantes e indigentes; lo que pedimos es un plan de intervención con fundamentos técnicos en materia patrimonial, para que la Quinta Luxor no deje de ser la inusual joya arquitectónica de Maracaibo.

Referencias

IAM-Venezuela. Quinta Luxor, símbolo del esplendor y la decadencia de Maracaibo. En: <https://iamvenezuela.com/2018/05/quinta-luxor-simbolo-del-esplendor-y-la-decadencia-de-maracaibo/>

Suárez Acosta, Javier (2006). *Quinta Luxor. Inventario*. **Revista Portafolio**. Año 7, Número 13. Enero-Junio 2006, pp. 6-12. Universidad del Zulia.

Jóvenes de Maracaibo triunfan en Campeonato Mundial de Robótica

Dr. Reyber Parra Contreras

Los días 07 al 10 de octubre de 2023 se celebró en Singapur El First Global Challenge, una competición internacional de robótica en la que participaron jóvenes de entre 14 y 17 años, de 190 países. El evento cuenta con ediciones anuales, celebradas en diversas partes del mundo, y sus promotores persiguen el propósito de inspirar el liderazgo e innovación en jóvenes de todas las naciones, mediante la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por su acrónimo en inglés).

A este certamen acudió una representación de Venezuela, procedente de Maracaibo, con el respaldo de la Gobernación del Estado Zulia. Los jóvenes zulianos: Sofía Parra, Marcela Gómez, Gabriel Sánchez, Alek Calimán y Antonio Colina, junto con sus asesores o mentores: Emanuel Andrade, Samuel Paz, María Victoria Uzcátegui, Paulo Ferray, Sebastián Guadagnini, Andrés Rincón y Elio Urdaneta, lograron la medalla de oro «Albert Einstein», el máximo galardón entregado por el fundador del First Global Challenge, Dean Kamen, vicepresidente de LAM Research y patrocinador principal del evento. También se hicieron merecedores de la medalla “Grand Challenge Award”, por obtener la segunda mayor cantidad de puntos en todo el mundial; y la medalla “Social Media Award”, por la difusión mediática que lograron tanto dentro como fuera de Venezuela. La ceremonia de premiación se efectuó el 10 de octubre de 2023. Australia y el Reino de Cambodia lograron el segundo y tercer lugar en el medallero.

El equipo criollo participó con el robot Kashi, que en lengua Wayúu significa «La Luna», el cual emplea el hidrógeno como fuente de energía limpia y renovable; la propuesta robótica fue la sensación del mundial, debido a su agilidad y velocidad en las pruebas realizadas durante el evento.

Los creadores de Kashi proceden de reconocidas instituciones escolares de Maracaibo, entre estas: Salto Ángel, Altamira, Mater Salvatoris, Claret, Santa Ana y Juan Antonio Román Valecillos.

El día miércoles 18 de octubre de 2023 arribaron a Maracaibo los campeones zulianos. El Gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, emitió sendos decretos en los cuales se declaró el 18 de octubre, Día de Júbilo en todo el Zulia, así como Hijos Ilustres del Zulia a los miembros del Team Venezuela. Seguidamente otorgó la Orden Lago de Maracaibo a: Emanuel Andrade, María Victoria Uzcátegui, Samuel Paz, Paulo Ferray, Sebastián Guadagnini, Andrés Rincón, Elio Urdaneta, Sofía Parra, Marcela Gómez, Rosa Wong, Gabriel Sánchez, Alek Calimán y Antonio Colina.

Lo acontecido en Singapur es una muestra del talento y el gran potencial de nuestros jóvenes venezolanos, quienes a pesar del caos nacional, tienen la capacidad de brillar en cualquier escenario y hacer frente a los retos que se les presenten. Como sociedad, tenemos el deber de brindar a nuestros jóvenes todas las oportunidades y las condiciones mínimas, para que ellos puedan labrarse un futuro diferente al presente convulso en que vivimos.

Referencias

Jóvenes venezolanos ganan medalla de oro en Mundial de Robótica. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. En: <https://mppre.gob.ve/2023/10/10/jovenes-venezolanos-ganan-medalla-oro-mundial-robotica/>

Jóvenes venezolanos se titularon campeones en mundial de robótica en Singapur. Tal Cual. En: https://talcualdigital.com/jovenes-venezolanos-se-titularon-campeones-en-mundial-de-robotica-en-singapur/#google_vignette

Selección de Venezuela gana competencia mundial de robótica en Singapur. Voz de América En: <https://www.vozdeamerica.com/a/seleccion-de-venezuela-gana-competencia-mundial-de-robotica-en-singapur-/7304817.html>

Selección de Venezuela gana competencia mundial de robótica en Singapur. Alba Ciudad. En: <https://albaciudad.org/2023/10/team-venezuela-robotica-first-global-challenge-kashi/>

El nombre Zulia. Sus orígenes

*MSc. Eduardo José Millano**

En diversas oportunidades el pueblo zuliano se ha preguntado por sus orígenes inmediatos, entre ellos se encuentra la etimología de su nombre. Es grato para nosotros nuevamente escribir sobre este tema, ya que ha sido de interés para la sociedad: jóvenes estudiantes, cultores, profesionales y demás compañeros que se encuentran preocupados y ocupados por nuestra historia.

La historia del Zulia, es maravillosa y variada, diversa, y como todo tiene sus complejidades y matices, pero de manera breve y sucinta daremos un

breve aporte que tuve la oportunidad de socializar en la primera sesión ordinaria de nuestra querida, respetada y valorada Academia de la Historia en relación al nombre de (Zulia). Así mismo deseo señalar que aun el tema no ha sido agotado, simplemente es un aporte más para seguir profundizando y motivando a la sociedad a la investigación comprometida para con esta querida tierra.

Me atrevo afirmar que en la investigación documental realizada y recurriendo para ella a los métodos y técnicas de investigación, en nuestro campo aplicando una metodología de la historia, es sumamente complejo poder certificar como absoluto y cierto las apreciaciones aquí indicadas, más sin embargo todas las tesis propuestas son validadas y pertinentes ya que cuenta con un enfoque creado muchas veces por la tradición oral o por algunas tradiciones que han sostenido fervientemente lo referente al temática aquí esbozada, mayormente en el origen del nombre de nuestra tierra ZULIA.

* Miembro de la Academia de Historia del Estado Zulia. E-mail: profesormillano@gmail.com

Como lo cité en el libro de mi autoría, titulado: “Maracaibo. Solar de Consuelo: entre vivencias y el ayer” manifiesto que: el historiador, abogado, diplomático y ex cronista de Maracaibo Julio Portillo expresa...que todo comenzó con la llegada de los descubridores. En el Zulia nació el nombre de Venezuela, el 24 de agosto de 1499. Un ingenio simplismo nos hizo creer que Alonso de Ojeda, Américo Vesputio y Juan de la Cosa inventaron el nombre de Venezuela al ver los palafitos suspendidos sobre el Lago y recordar las viviendas de Venecia. De una u otra manera el nombre de Venecia ha estado en la raíz de donde mana nuestra historia y ligada a la región donde surgió ese bautizo: el Zulia. Por eso, al Zulia los venezolanos la deberían llamar “La primera Patria”.

En lo particular tenemos el criterio y enfoque del sacerdote zuliano Gustavo Ocando Yamarte con su obra “Historia del Zulia” el cual señala de manera enfática y en una redacción literaria si se podría decir romántica y dedicada a que el origen del nombre se debe a una aceptación proveniente de un Río, citamos textualmente su obra:

“Merece una aparte el río Zulia, porque con su nombre ha sido bautizado.

El río Zulia tiene su cuna en Colombia, en el lugar del páramo de Cachirí, de donde caen las aguas de lluvia al río arboledas. Allí comienza su larga carrera, pasando por el poblado de Arboledas; continua recibiendo las aguas del río Cucutilla, naciente en el páramo Zumbador.

A partir de ese lugar recibió el nombre Zulia porque su recorrido ofrecía desbordamientos que formaban lagunas, ciénagas e islas. Zulia es una palabra derivada del gurani, del verbo gur uqe significa el que se desbordaba. “

Por tanto se puede señalar que el nombre de Zulia en primer término hace alusión al río Zulia, el cual discurre también por territorio colombiano y desemboca en el río Catatumbo, pero sigue siendo debate y aun sin consenso sobre el origen del topónimo Zulia.

Existen varias versiones especulativas sobre el origen de la palabra en idiomas nativos o inspirados en personajes locales. Algunos autores han sugerido que Zulia deriva de la palabra guaraní cur o çur, que significa crecer o salir del cauce.

Por su parte Gómez Espinoza en su texto de educación media señala que existe una fábula sobre la existencia de una Princesa Zulia, hija del cacique Cínera, que regía sobre una federación de tribus ubicadas en Norte de Santander, Colombia. Tras la muerte violenta de su padre, se casaría con Guaimaral, hijo

del cacique Mara, pero ella también caería en un enfrentamiento con los conquistadores. Según este relato, «regresó Guaimaral a los dominios de su padre, bautizando ríos, pueblos y regiones con el nombre de su amada.»

Referencias

- Besson, Juan (1973). *Historia del Zulia*. Tomo III. Banco Hipotecario del Zulia.
- Gómez Espinoza, Antonio (1990). *Historia básica del Zulia*. Caracas: Librería Editorial Salesiana.
- Nagel Von Jess, Kurt (2020). *Crónicas de Maracaibo*. Fondo Editorial de la Academia de Historia del Estado Zulia. Editores-Compiladores: J.C. Morales Manzur & J. López Urdaneta.
- Ocando Yamarte, Gustavo (1986). *Historia del Zulia*. Caracas: Editorial Arte.

Maracaibo - Venezuela

Año 01 N°004
Octubre-Diciembre 2023

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

<https://www.concejomunicipaldemaracaibo.org/>

Índice

Editorial.....	3
18 de Noviembre.....	4
Cecilio Acosta.....	6
Quinta Luxor.....	9
Jóvenes de Maracaibo triunfan en Campeonato Mundial de Robótica.....	11
El nombre Zulia. Sus orígenes.....	14